

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з підвищення довговічності
робочих органів ґрунтообробних машин

Рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин / Василенко М. О., Буслаєв Д.О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А., Стрембовський М.В. – Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2020. – 18 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». Протокол № 17 від 24 грудня 2020 року.

Наклад – 100 примірників

Автори:

Зав. відділу,
к.т.н, с.н.с.

М.О. Василенко

Науковий співробітник

Д.О. Буслаєв

Науковий співробітник

О.Є. Калінін

Пров. інженер

Ю.А. Кононогов

Пров. інженер

М.В. Стрембовський

Рекомендації призначені для використання працівниками служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового виробництва та направлені на підвищення ефективності використання ґрунтообробних машин.

Консультації з питань ефективного використання робочих органів можна отримати за телефоном (066) 230-02-28.

Відповідальний за випуск:

Зав. науково-організаційного відділу
ННЦ «ІМЕСГ» Н. В. Сергєєва

ЗМІСТ

Вступ.....	2
1. Матеріали для виготовлення робочих органів.....	3
2. Способи зміцнення робочих органів.....	4
3. Зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами.....	9
4. Технологічний процес зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами на прикладі лапи глибокорозпушувача ЧГ-40.....	11
5. Економічна складова зміцнення робочих органів змінними зносостійкими елементами.....	13
Перелік джерел посилання.....	15

ВСТУП

При експлуатації сільськогосподарської техніки витрати на її ремонт і технічне обслуговування складають до 15 % від всієї валової продукції сільського господарства. При цьому у структурі цих витрат 70-75 % приходить на закупку нових запасних частин і лише 8-10 % – на відновлення та зміцнення деталей машин [1].

Стосовно ґрунтообробної техніки сільськогосподарський виробник в залежності від наробітку та типу ґрунтів змушений замінити, в середньому, 1-4 комплекти робочих органів за сезон. В цілому в Україні, за різними оцінками, потрібно не менше 1,5 млн нових робочих органів на рік, що потребує витрат в розмірі близько 800 мільйонів гривень [2]. Тому одною із актуальних є задача максимального збереження та відновлення функціональних властивостей деталей, а саме робочих органів ґрунтообробних машин, які працюють в жорстких умовах контактного абразивного зношення.

Проблему підвищення довговічності робочих органів доцільно вирішувати шляхом зміцнення їх лезових частин [2, 3], що змушує виготовлювачів сільгосптехніки до пошуку нових матеріалів та конструкцій деталей, створення нових раціональних технологічних процесів зміцнення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин. Застосування закономірностей конструкційної зносостійкості, теорії абразивного зношування, застосування сучасних зносостійких матеріалів і технологічних методів локального зміцнення дозволяють у більшості випадків багаторазово підвищити ресурс деталей і робочих органів машин. Використання таких робочих органів здатне забезпечити необхідну якість виконання технологічного процесу обробки ґрунту на протязі більш тривалого терміну експлуатації та зменшити витрати на придбання запасних частин. Так, за оцінкою Європейського Союзу, 1 євро, витрачений на зміцнюючі покриття, дає економію виробничих витрат в 5 євро [4].

Наведені нижче рекомендації призначені для виготовлювачів та експлуатаційників ґрунтообробної техніки і направлені на підвищення ефективності використання ґрунтообробних машин.

1. Матеріали для виготовлення робочих органів

Робочі органи вітчизняних ґрунтообробних машин виготовляють із середньовуглецевих низьколегованих сталей марок 5, 35, 40Х, 45, Л53, 65Г, 40Г2, 55С2 та інші. Вироби гартують та піддають середньому відпуску, твердість після термообробки складає HRC 38-48, показники міцності не перевищують 900-1200 МПа. І, хоча деталі із деяких сталей (Л53, 65Г) володіють раціональним поєднанням механічних та експлуатаційних властивостей та мають невисоку вартість, ресурс вітчизняних робочих органів відносно невисокий. Наприклад, серійний леміш ПНЧС, виготовлений із спеціального лемішного прокату, має наробіток до настання граничного стану від 4га (піщані ґрунти) до 30 га (глинисті ґрунти). Застосування для виготовлення робочих органів зарубіжних борвмісних сталей дозволяє підвищити ці показники відповідно до 6-7 га та 45-48 га [5].

Серед європейських виробників ґрунтообробних знарядь лідируючі позиції займають підприємства Німеччини, Франції та Іспанії, також знаходить попит продукція філіалів провідних американських та канадських виробників, підприємств Швеції та Норвегії.

Зарубіжні аналоги ґрунторіжучих деталей отримують із середньовуглецевих легованих сталей марок 30ГР, 30Г2Р, 40Г3, 45Г2Р, У9, 45Г2С, 34MnB5. Як правило, ці матеріали леговані бором з технологічними добавками титану та алюмінію для отримання більш однорідних структур після термічної обробки. Тимчасовий опір таких виробів досягає 1600-1200 МПа, твердість поверхні тертя – 580-620 HV. Крім того, для досягнення високого технічного рівня ґрунторіжучих елементів провідні європейські фірми «KVERNELAND» (Норвегія), «LEMKEN» і «RABEWERK» (Німеччина), «HUARD» (Франція), «OVERUM» (Швеція), «PARAPLAW» (Великобританія), «RABA» (Угорщина) та інші поряд з високоміцними матеріалами широко використовують також сучасні технології зміцнення (Conit, RaBedur, Dreilagenmaterial, Rapid), які є предметом “ноу-хау”. Поряд із збільшеним

ресурсом (у 2-4 рази в порівнянні з вітчизняними аналогами) такі ґрунтообробні робочі органи мають і високу вартість.

2. Способи зміцнення робочих органів

Основною причиною низького наробітку на відмову деталей ґрунтообробних машин вітчизняного виробництва в порівнянні з зарубіжними є недостатня зносостійкість їх робочих поверхонь, що обумовлено порушенням існуючих технологій виготовлення, передусім, технологічним відставанням вітчизняного сільськогосподарського машинобудування [6, 7]. Тому, в умовах недостатнього ресурсу більшості робочих органів, що виготовляються вітчизняними підприємствами актуальним є питання значного підвищення зносостійкості цих поверхонь шляхом їх зміцнення як при виготовленні деталей, так і при їх відновленні.

На сьогодні відома велика кількість способів зміцнення робочих поверхонь різних деталей. Способи зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин, які найбільш часто застосовуються, наведено на рисунку 1.

Для зміцнення широко використовують термічну обробку (гартування), яка може проводитись як на всю глибину деталі, а із використанням струмів високої частоти (СВЧ) до твердості не менше 40 HRC - на глибину гартування 1...2 мм [8]. Однак суттєвого підвищення зносостійкості термообробка у даному вигляді не забезпечує.

Розповсюдженою технологією хіміко-термічної обробки (ХТО), крім цементації, нітроцементації і азотування, що застосовують підприємства, в тому числі і вітчизняні, на сьогодні при виготовленні і зміцненні робочих органів є борування. При використанні даної технології отримують дифузійні зміцнені шари глибиною до 0,3-0,6 мм, що мають високу твердість (58-62 HRC), а також значну абразивну зносостійкість [9].

Рисунок 1 – Способи зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Однак низька продуктивність процесів ХТО (так, для борування необхідно в середньому до 4 годин) стримує їх більш широке застосування.

Для підвищення продуктивності ХТО розроблена технологія швидкісного борування різальних поверхонь робочих органів з використанням СВЧ і пасти з карбиду бору та плавленого флюсу для індукційного наплавлення. В результаті зносостійкість поверхонь, в залежності від типів ґрунтів, підвищується в 2-4 рази, однак спосіб відрізняється високою вартістю та енергоємністю [9].

Відомий спосіб швидкісного електродугового зміцнення (ЕДЗ) різальних поверхонь, який заключається в дифузійному насиченні поверхні вуглецем від графітового електроду при горінні електричної дуги; спосіб відрізняється високою продуктивністю і доступним обладнанням. Разом з тим швидкісне ЕДЗ забезпечує твердість поверхні не більше ніж 55-56 HRC [10].

Підвищити твердість зміцнених поверхонь до 63-65 HRC можливо застосуванням боронітроалітруючих паст [11]. Зміцнення здійснюють після висихання пасти графітовим електродом прямою або непрямою дугою, після деталі підлягають термообробці. Однак до недоліків цього варіанту ЕДЗ можна віднести значну вартість компонентів для виготовлення паст.

Електроконтактна обробка відрізняється від способу ЕДЗ тим, що дуговий процес між деталлю та чавунним дисковим електродом-інструментом, який обертається під кутом до деталі і переміщується вздовж її, протікає в середовищі охолоджувальної рідини (ванна з водою). Під час процесу утворюється розплавлений поверхневий шар на лезовій частині робочого органу, швидке охолодження якого забезпечує одержання загартованих структур дрібногольчатого мартенситу товщиною 0,5-2,0 мм. Крім зміцнення поверхні до твердості 58-62 HRC спосіб дозволяє одночасно загострювати різальні поверхні [12].

Найбільш широко для зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин використовують зносостійкі покриття, які наносять на різальні поверхні різними способами. Найбільш часто для цього використовують наплавлювальні технології.

При індукційному наплавленні на поверхню, що зміцнюють, наносять шихту, яку розплавляють під дією СВЧ. Шихта складається із металевих порошків різного складу і флюсів. Так, в Білорусі розроблено порошкові композиції на основі сталевих стружки сірих, високоміцних і білих чавунів, при цьому найбільша зносостійкість досягається при використанні стружки білого чавуну ИЧХ28Н2 [13].

В Угорщині фірмою «Innoweld KFT» розроблено технологію індукційного наплавлення «Hetill» лез робочих органів твердим сплавом «Elkefem» (карбіди хрому і бору, борід хрому). Товщину зміцненого шару регулюють в межах 0,5-2 мм. Спосіб дозволяє збільшити ресурс робочих органів в 3,5-4 рази [14], однак високі енергоємність та вартість обладнання робить його доцільним лише для заводів – виготовлювачів ґрунтообробних агрегатів, що випускають робочі органи у вигляді запасних частин.

Фірма «Lund» (США) розробила економічне покриття «Wear-TUFF» для захисту робочих органів від зношування при роботі у високоабразивному середовищі, яке збільшує ресурс деталей в 2-3 рази [15]. Покриття, до якого входять металеві порошки, карбіди і сполучні речовини, наносять розпиленням

з подальшою обробкою в печі при температурі більше 980⁰С, коли утворюється міцний металевий зв'язок з основою. Твердість покриття складає 56-60 HRC.

«Lund» розробила також зносостійке покриття «BRAZECOAT» з максимальною концентрацією частинок карбиду високої щільності, який займає до 70 % об'єму металевої матриці і має твердість більше 65 HRC. Порошковий матеріал розчиняється полімерною сполучною речовиною і наноситься на деталь у вигляді суспензії, яка розплавлюється в електропечі при температурі близько 1100⁰С.

При дуговому наплавленні порошковими електродами із композиційних СВС-матеріалів необхідну суміш отримують в результаті з'єднання порошків ПР-Н70Х7С4Р4-3, вуглецю і титану. Суміш механічно активують і запускають СВС-реакцію [16]. Даний спосіб дозволяє збільшити ресурс робочих органів в 2-4 рази, однак велика кількість операцій, необхідних для виготовлення наплавлювального композиту і електрода, суттєво збільшує його собівартість.

Зміцнення робочих поверхонь дифузійним наморожуванням здійснюють зануренням нагрітої флюсованої деталі в розплав зносостійких сплавів ПГ-С27, ПГ-01, ПГ-УС25 або їх сумішей з витримкою 1-2 с, при цьому утворюється шар зносостійкого матеріалу товщиною 2-3 мм і твердістю 52-55 HRC. Флюсування нагрітої до 850-950⁰С деталі проводять в розплавлених флюсах на основі бури, борного ангідрида та флюсу АН-348А [17]. Реалізація даної технології, розробленої в Білорусі, вимагає високої кваліфікації робітників.

Технологія лазерного наплавлення і зміцнення робочих органів дозволяє звести до мінімуму оплавлення поверхні матеріалу основи, тому властивості отриманого шару визначаються тільки властивостями порошкового матеріалу і режимами теплової дії. Порошковий матеріал у вигляді сплаву ФБХ-6-2, домішок із твердих оксидів металу та м'якої сполучної фази у вигляді обмазки наносять на поверхню, що зміцнюється, твердість якої після обробки складає 56-61 HRC [18]. Для здійснення цієї технології необхідне використання установок, які забезпечують просторове керування лазерним променем, що значно ускладнює обладнання.

Для отримання зносостійких покриттів на різальних поверхнях використовують плазмове наплавлення, яке проводять в середовищі повітря або аргону і для якого у «ВІСХОМ» (РФ) розроблено порошкові тверді сплави ПГ-ФБХ-6-2 та ПР-ФБЮ-1-4 [19]. В результаті на поверхні, що зміцнюється, утворюються покриття, які мають міцне зчеплення з основою та високу зносостійкість.

Використання двошарового наплавлення поверхонь при зміцненні дозволяє зменшити часткову втрату ударної в'язкості, що спостерігається при звичайному наплавленні, та отримати високу твердість поверхні – до 65 HRC [20]. Перший шар виконують дротом типу ПП-АН 125, другий – типу ПП-АН 170. Однак при даному способі треба точно розраховувати час між наплавленнями шарів, а також ширину зони термічного впливу, що приводить до значного збільшення витрат при його реалізації.

Технологія зміцнення робочих поверхонь газополуменевим напиленням порошків дозволяє підвищити їх зносостійкість більш чим у 3 рази [21] і складається з операцій очищення, абразивно-струминної обробки, напилення покриття з подальшим його оплавленням, термічну обробку. Саме велика кількість операцій знижує продуктивність процесу і здорожує його собівартість.

Дослідження, що проведені багатьма вченими, дозволили встановити, що в застосуванні твердих сплавів для отримання зміцнюючих покриттів деталей ґрунтообробних знарядь різного призначення був досягнутий певний поріг. При проведенні аналізу матеріалів і зносостійких сумішей серед композиційних та неметалевих матеріалів було встановлено, що для значного підвищення зносостійкості робочих органів доцільно застосовувати металокерамічні матеріали [22].

Ряд досліджень, проведених в Національному інституті сільськогосподарської техніки (Велика Британія) показав, що в результаті використання при виготовленні робочих органів керамічних матеріалів із з'єднань алюмінію, карбідів і нітридів кремнію можна підвищити стійкість

деталей до зношування і значно (у 2-4 рази) підвищити їх ресурс. Так, фірма «Smith Industries Ceramics» практикує наплавлення робочих органів матеріалом «Sintox» із окису алюмінію і кераміки, інші британські фірми «Anderman and Ryder», «Heatair», «British Sugar» освоїли випуск інших керамічних матеріалів [22].

Вченими ГОСНИТИ та Орловського державного аграрного університету (РФ) розроблено карбовібродуговий метод зміцнення деталей машин, що працюють в умовах абразивного зношування, наплавленням металокераміки [23]. При збільшенні у складі пасти керамічних компонентів (оксиду алюмінію і двоокиси кремнію) від 10 до 30 % мікротвердість поверхні збільшується до 991 HV (69 HRC) за рахунок легуючих елементів і дифузії внаслідок сублімації графітового електроду; зносостійкість підвищується в 1,5-1,7 рази [24].

3. Зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами

З метою підвищення зносостійкості робочих органів лезові частини нових деталей доцільно зміцнювати зносостійкими змінними елементами, які по мірі їх зношування в процесі експлуатації замінюються на нові елементи. Основна частина робочого органу (остов), таким чином, може експлуатуватись тривалий час, а витрати на запасні частини в даному випадку будуть зводитись до витрат на заміну зношених елементів.

Фірмою «Lund» (США) розроблена технологія зміцнення робочих органів з використанням зносостійких накладок і пластин, які виготовляють шляхом нанесення на м'які сталеві поверхні покриття «Wear-TUFF» з твердістю до 60 HRC. Пластини за допомогою болтових з'єднань прикріплюють до робочих органів, що забезпечує підвищення їх ресурсу в 2-3 рази [15].

Інші зарубіжні фірми, зокрема, французькі AgriCarb, Agriest і AGRISEM [25,26], іспанська Velotta, британська Вулкан, а також австрійські та німецькі фірми виготовляють велику гамму змінних елементів для робочих органів

грунтообробної техніки із карбіду вольфраму з їх закріпленням шляхом напаювання. Використання таких елементів в робочих органах розпочали також українські фірми – постачальники зарубіжних запасних частин Альфагро [27], Агро Партекс, ФРАНК Лемекс, СЕЛМ АГРО, ТВК Рамос. В Російській Федерації, крім напаювання, пропонують і механічний спосіб кріплення змінних елементів [28]. Можливе також клеєве кріплення [8].

До матеріалу елементів із спечених металокерамічних сплавів, крім карбіду вольфраму, можуть входити також кобальт, титан і тантал. Суттєва вартість вольфраму змушує виробників створювати безвольфрамові матеріали з включенням до них нікелю та молібдену, що, поряд зі зниженням вартості змінних елементів веде також до деякого зниження показників зносостійкості.

Мінералокерамічні сплави (біла оксидна кераміка, чорна оксидно-карбідна кераміка та оксидно-нітридна кераміка) мають більшу твердість, ніж металокерамічні сплави, але їм і властива також підвищена крихкість.

Для матеріалу змінних зносостійких пластин можуть також застосовуватись композитні (ельбори) та литі сплави (стеліт).

Зносостійкі пластини виготовляють різної геометричної форми і розмірів.

Таблиця 1 – Номенклатура матеріалів для зносостійких змінних елементів

Загальна назва групи матеріалів	Назва матеріалу	Марка
Зпечені металокерамічні сплави	Вольфрамові: - однокарбідні - двохкарбідні - трьохкарбідні	ВК-6, ВК-8, ВК-10, ВК-13 Т30К4, Т15К6, Т5К12 ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ20К9
	Безвольфрамові, в т. ч. карбідосталі	ТН20, КНТ16, КТС1
	Мінералокерамічні	ЦМ 332 (мікроліт), ЦВ13, ЦВ18, (термокорунд) ВШ-75, ВО13, ВОК60, ОНТ-20 (кортиніт), сілініт-Р
	Композитні	композит 01 (ельбор-Р) композит 02 (белбор) композит 10 (гексаніт-Р) композит 05

4. Технологічний процес зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами (на прикладі лапи глибокорозпушувача ЧГ-40)

Зміцнення робочих органів зносостійкими пластинами можна виконувати як при виготовленні нових деталей на підприємстві, що виробляє ґрунтообробну техніку та запчастини до неї, так і при відновленні робочих органів на спеціалізованих підприємствах та в ремонтних майстернях господарств.

В ННЦ «ІМЕСГ» розроблено технологічні процеси зміцнення змінними зносостійкими елементами деталей лапи глибокорозпушувача ЧГ – 40 - долота ЧГ 6.14.01 (ТП 05496135.02100.00001) та ножів ріжучих Ч – 1.04.000 (ГТП 05496135.02300.00001) [29,30], структурна схема яких наведена на рисунку 2.

Рисунок 2 - Схема технологічного процесу

Основними операціями технологічного процесу є підготовка поверхні під зносостійкі пластини (фрезерування, виконується на горизонтально-фрезерних верстатах) та термічна (напаювання пластин). В умовах ремонтних майстерень термічні операції виконують, в основному, за використанням ацетиленового або пропан-бутанового полум'я з використанням кисню.

Для зміцнення рекомендується використовувати зносостійкі пластини із металокерамічних твердих сплавів групи ВК (карбіди вольфрама) вітчизняної розробки, які виготовляють на підприємствах України в різних варіантах форми та розмірів. За результатами прискорених порівняльних випробувань, проведених в ННЦ «ІМЕСГ», встановлено, що відносна зносостійкість матеріалу ВК13 у 59,75 раза вища, ніж у загартованої сталі 65Г, у 16,9 раза вища, ніж шару, наплавленого електродом Т-590 та у 3,99 раза вища, ніж у карбідосталі [31]. Проведені польові експлуатаційні випробування показали, що наробіток експериментальних зразків, зміцнених пластинами із сплаву ВК13, перевищує наробіток серійних лап більш ніж у 3 рази.

Рисунок 3 – Загальний вигляд деталей із зносостійкими пластинами

Рисунок 4 – Загальний вигляд експериментальних зразків робочих органів глибокорозпушувача ЧГ-40 зі змінними зносостійкими елементами

5. Економічна складова зміцнення робочих органів змінними зносостійкими елементами

Вартість зміцнення долота і ножів глибокорозпушувача ЧГ – 40 була розрахована виходячи із вартості: електроенергії, трудового часу, зносостійких пластин (800 грн. для долота та 500 грн. для 2 ножів) та інших матеріалів.

Згідно [29] зміцнення долота буде коштувати 1040 грн. (вартість нової серійної деталі – 1500 грн.). Таким чином, розрахункова вартість нового долота, зміцненого зносостійкими змінними елементами, буде складати 2540 грн.

Аналогічно, вартість зміцнення двох ножів (лівого і правого) – 640 грн. [30], нові деталі – 770 грн., нові зміцнені ножі – 1410 грн.

Полеві експлуатаційні випробування нових серійних і зміцнених зносостійкими елементами робочих органів глибокорозпушувача ЧГ – 40, проведені в СТОВ агрофірма «Красне» Вінницької області, показали, що наробіток експериментальних зразків перевищує наробіток серійних лап більш

ніж у 3 рази, причому на зміцнених поверхнях відмічена відсутність змін геометричних параметрів, що дає змогу на подальшу експлуатацію експериментальних зразків.

Таким чином, розрахунковий економічний ефект від зміцнення долота та ножів лапи глибокорозпушувача ЧГ – 40 змінними зносостійкими елементами буде складати більше 3000 грн. на одну лапу.

Перелік джерел посилання

1. Лялякин В.П. Концепция развития ремонта техники на базе восстановления и упрочнения деталей / В.П.Лялякин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2001. – №6. – С. 2-7.
2. Василенко М. О. Щодо створення дільниці з відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин / М. О. Василенко, Ю. А. Кононогов, В. В. Рязанцев // зб. Механізація та електрифікація сільського господарства. – Вип. 97. – Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 307-314.
3. Василенко М.О. Покращення ресурсних показників відновлених робочих органів ґрунтообробних машин / М.О. Василенко, Д.О. Буслаєв, В. С. Матвійченко // Механізація і електрифікація сільського господарства: міжвідом. темат. наук. зб. – Вип. № 96. – Глеваха, 2012. – С. 533-541.
4. Черноиванов В.И. Восстановление деталей машин (Состояние и перспективы) / В.И.Черноиванов, И.Г.Голубев. – М., ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 376 с.
5. Ишков А.В. Боридные покрытия для почвообрабатывающих органов сельхозтехники: получение, структура и износостойкость в реальных условиях / А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.М. Мишустин // Труды ГОСНИТИ. – 2012. – Т.109 – С.7 –11.
6. Сидоров С.А. Технический уровень и ресурс работы органов сельхозмашин / С.А. Сидоров // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – М., 1998. – №3. – С. 29.
7. Михальченков А.М. Об одной причине низкого ресурса деталей рабочих органов отечественных почвообрабатывающих орудий / А.М. Михальченков, С.А. Соловьев, А.А. Новиков // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2014. – Т.117. – С.127-132.
8. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин : монография / В.С. Новиков. – М., 2013. – 112 с.

9. Ишков А.В. Боридные покрытия для почвообрабатывающих органов сельхозтехники: получение, структура и износостойкость в реальных условиях / А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.М. Мишустин // Труды ГОСНИТИ. – 2012. – Т.109 – С.7–11.
10. Рыжих Ю.Л. Метод скоростной электродуговой цементации деталей / Ю.Л. Рыжих, А.С. Юдников // Техника в сельском хозяйстве. – 2007. – №1. – С. 39-41.
11. Юдников А.С. Скоростное электродуговое борирование – эффективный метод упрочнения деталей машин / А.С. Юдников // Машинно-технологическая станция. – 2008. – С.12-15.
12. Василенко М.О. Відновлення лемешів плугів із застосуванням електроерозійного способу для їх загострення та зміцнення / М.О. Василенко, О.О. Чернявський // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха. – 2001. – Вип. 85 – С. 262-264.
13. Титов Н.В. Анализ перспективных способов упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин / Н.В. Титов, А.В. Коломейченко, В.В. Виноградов // Техника и оборудование для села. – 2013.- №10. – С. 33-36.
14. Лялякин В.П. Состояние и перспектива упрочнения и восстановления деталей почвообрабатывающих машин сварочнонаплавочными методами / В.П. Лялякин, С.А. Соловьёв, В.Р. Аулов // Сварочное производство. – 2014. – № 7.
15. Lund Industrial Group : Capabilities : Technical Information [Электронный ресурс] / Режим доступа : <http://www.lundonline.com/CapabilitiesTechnical.aspx>.
16. Столин А.М. Нанесение защитных покрытий электродуговой наплавкой СВС-электродами / А.М. Столин, П.М. Бажин, М.В. Михеев // Сварочное производство. – 2014. – №8. – С.52-56.
17. Бетенья Г.Ф. Восстановление и упрочнение почворезущих элементов диффузионным намораживанием износостойкими сплавами / Г.Ф. Бетенья. – Минск, 2003. – 188с.

18. Бирюков В.П. Повышение износостойкости при лазерной обработке почвообрабатывающих орудий / В.П. Бирюков // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2011. – Т.107. – Ч.2. – С.105-106.

19. Сидоров С.А. Повышение ресурса почворезущих органов наплавочными сплавами / С.А. Сидоров, А.И. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2003. – №9. – С.20-22.

20. Шило И.Н. Повышение работоспособности деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин / И.Н. Шило, Г.Ф. Бетенья. – Минск, 2010. – 319 с.

21. Коломейченко А.В. Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов / А.В. Коломейченко, С.А. Зайцев // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2013. – Т. 111. – С. 151-154.

22. Bianchini A. Soil chiseling and fertilizer location in sugarcane ratoon cultivation / Valadao D.D., Rosa R.P., Colhado F., Daros R.F. // Engenharia Agricola. – 2014. – 57 p.

23. Лялякин В.П. Карбовибродуговой метод упрочнения деталей машин, работающих в условиях абразивного износа, наплавкой металлокерамики (КВДНМК) / В.П.Лялякин, Н.В.Титов, Н.Н.Литовченко // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2014. – Т.114. – С.144-150.

24. Коломейченко А.В. Влияние керамических компонентов пасты на твердость упрочненных карбовибродуговым методом поверхностей / А.В.Коломейченко, Н.В.Титов, В.В.Виноградов, Н.Н.Литовченко // сб. Труды ГОСНИТИ. – М., 2015. – Т.118. – С.140-145.

25. электронный ресурс <http://www.agricarb.com>

26. электронный ресурс <http://www.agriest.com>

27. электронный ресурс <https://www.alfagro.com.ua>

28. Новиков В.С., Петровский Д.М. Повышение долговечности стрельчатых лап культиваторов / В.С. Новиков, Д.М. Петровский // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Московский государственный

агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». – М., 2017. – № 4 (80). – С. 49-55.

29. Комплект документів технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими елементами долота глибокорозпушувача ЧГ–40 05496135.02100.00001. ННЦ «ІМЕСГ», 2020 р.

30. Комплект документів групового технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими елементами ножів ріжучих глибокорозпушувача ЧГ–40 05496135.02300.00001. ННЦ «ІМЕСГ», 2020 р.

31. Розробити ґрунтообробні робочі органи із змінними зносостійкими елементами їх поверхонь: Етап 2019 р.: Обґрунтувати матеріали для зносостійких змінних елементів та раціональні способи їх з'єднання з робочими органами ґрунтообробних машин : звіт про НДР / ННЦ «ІМЕСГ» НААН України; керівн. М.О.Василенко; викон.: Ю.А.Кононогов [та ін.]- Глеваха, 2019.- 41 с.